

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA DUAL TA'LIM: ASOSIY ASPEKTLAR

D.M.Kurbanov

Toshkent transport texnikumi Maxsus fan o'qituvchisi

davronkurbanov41@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada professional ta'lim tizimi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlashda dual ta'lim imkoniyatlari va dual ta'limning asosiy aspektlari izohlab berilgan. Shuningdek, dual ta'limni tashkil etishda hisobga olish lozim bo'lgan jihatlar yoritilgan.

Tayanch so'zlar: professional ta'lim, dual ta'lim, ta'lim muassasasi, tashkilot, amaliyot, nazariy ta'lim, kasbiy ta'lim.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: В данной статье раскрыты реформы, реализуемые в сфере системы профессионального образования, в том числе возможности дуального образования при подготовке специалистов среднего звена и основные аспекты дуального образования. Также выделены условия, которые следует учитывать при организации дуального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, дуальное образование, образовательное учреждение, организация, практика, теоретическое образование, профессиональное образование.

DUAL EDUCATION IN A MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: MAIN ASPECTS

Annotation: This article reveals the reforms being implemented in the field of the vocational education system, including the possibilities of dual education in the training of mid-level specialists and the main aspects of dual education. The conditions that should be taken into account when organizing dual education are also highlighted.

Key words: vocational education, dual education, educational institution, organization, practice, theoretical education, vocational education.

Globalizatsiya asri bo‘lgan bugungi kunimizda yashayotgan zamonaviy shaxs davr bilan hamnafas bo‘lish uchun bir qator talablarga javob berishga majbur. Jumladan vaqtni tashkil qilish ilmini mustahkam egallashi, qisqa muddatda kata hajmdagi ishlarni amalga oshira olishi kerak. Faqatgina foliyatning alohida bir turi bilan shug‘ullanish dolzarb bo‘lmay qoldi. Ya‘nikim, talabgir mutaxassis bo‘lish uchun siz ta‘lim va mehnat faoliyatini birgalikda olib borishingiz kerak. Ta‘lim muassasasida egallagan nazariy bilimlaringiz bevosita amaliyotda qo‘llab ko‘rishingiz va aksincha amaliy bajariladigan vazifalaringizning nazariy asoslarini o‘rganishingiz lozim. Bu bilan siz nazariy yoki amaliy ta‘limingizni korreksiyalash (muvofiqlashtirish) imkoniga ega bo‘lasiz.

Professional ta‘lim rivojlanishining hozirgi bosqichida uning eng muhim sifat xususiyati - professional ta‘lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi o‘zaro integratsiya jarayonlari hisoblanadi. Zotan, iqtisodiyotni rivojlantirishda o‘rta bo‘g‘indagi kadrlar alohida o‘rin tutadi. Ishlab chiqarish, sanoat va xizmat ko‘rsatish sohalarida kasb-hunar mutaxassislariga juda katta ehtiyoj seziladi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki, Germaniyada paydo bo‘lgan kasbiy tayyorgarlikning dual ta‘lim tizimi zamonaviy jamiyat va mehnat bozori mutaxassis oldiga qo‘yayotgan talablarni bajarishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

Professional ta‘limning dual tizimi rasmiy tan olingan kasbiy ta‘lim doirasida tashkiliy-huquqiy jihatdan ikkita mustaqil sohaning o‘zaro ta‘siriga asoslanadi, ya‘ni professional ta‘lim to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Bu tizim xususiy korxonalar va davlat professional ta‘lim muassasasi kabi ikki xil muhitini o‘z ichiga oladi, ular umumiy maqsad – o‘quvchilarning professional tayyorgarligi yo‘lida hamkorlik qiladi.

Dual ta‘lim - bu o‘quvchilarning zamonaviy professional rivojlanishining ifodasi bo‘lib, kollej va texnikumlarda nazariy va amaliy mashg‘ulotlar bir vaqtning o‘zida/parallel ravishda joriy etilganda, tegishli ko‘nikma va sifatni rivojlantirish uchun maxsus davr, joy va boshqalar ajratiladi. Umumiy tarzda aytganda, dual ta‘lim - bu nazariya va amaliyotning mohirona uyg‘unligi, bu esa bizga kundalik ish muhitiga to‘liq tayyor bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Dual ta‘lim tizimi bilan bog‘liq nazariy manbaalar tahliliga ko‘ra, olimlar bir ovozdan uning boshqa tizimlarga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega ekanligini ta‘kidlab o‘tishgan:

- 1) amaliyot va nazariya o‘rtasidagi tafovutni yo‘q qiladi,

- 2) olingan bilimlarning sifati bevosita ish joyida “sinovdan” o‘tkaziladi;
- 3) ta’lim muassasasi ish beruvchining bo‘lajak mutaxassisga qo‘yadigan talablarini hisobga oladi;

Dual ta’limning asosiy aspektlarini (1-rasm) ko‘rib chiqamiz [6; 9].

1-rasm. Dual ta’lim tizimining asosiy aspektlari

Dual ta’lim ta’lim va ishlab chiqarish jarayonining hamkorlik tizimi sifatida. Ikki tizim – ta’lim va ishlab chiqarish rivojining o‘zaro bog‘liqligini tan olish dual ta’limni ko‘rib chiqishning asosiy nuqtasidir. Ta’lim va ishlab chiqarishni birlashtirishda harakatlantiruvchi kuch – dual ta’lim hisoblanadi. O‘zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun sheriklar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rnatish shakllari va shartlarini belgilash, qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlar va javobgarlik sohalarini aniq belgilash kerak. Ayni paytda munosabatlar ikki tomonlama kelishuvlar bilan ta’minlanadi. O‘zaro hamkorlik shakllari manfaatdor tomonlarning fikrlarini hisobga olgan holda qarorlar qabul qiladigan boshqaruv yoki muvofiqlashtiruvchi kengashlar bo‘lishi mumkin.

Dual ta’lim pedagogik texnologiya sifatida. Pedagogik texnologiya sifatida dual ta’lim haqida gapirganda, biz, birinchi navbatda, professional ta’lim tizimida shakllangan vaziyatni - bilimga asoslangan paradigmadan faoliyatga asoslangan paradigmaga o‘tishdagi inertsiani o‘zgartirishga harakat qilmoqdamiz. An’anaviy

yondashuv professional ta'lim oldiga qo'yilgan vazifalarga mos kelmaydi. O'quvchilar tabiiy ravishda kasbiy muhitga singib ketadigan dual ta'lim jarayonini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim texnologiyalarini pedagogikadan andragogikaga (kattalar ta'limi) bosqichma-bosqich o'tkazish talab etiladi [4; 67]. Bizning fikrimizcha, yondashuvlarning integratsiyasi kasbiy tajribaning barqaror shakllanishiga, faoliyat natijalari uchun individual javobgarlik darajasini oshirishga yordam beradi.

Dual ta'lim kasbga moslashuv tizimi sifatida. Dual ta'lim ta'lim tashkilotlari tomonidan mavjud kasbga yo'naltirish tizimining kengaytirilgan shakli sifatida ko'rib chiqiladi. Dual ta'lim doirasida ta'lim tashkilotlari va korxonalarining o'zaro hamkorligi - korporativ madaniyatni shakllantirish, o'quv jarayonida korporativ qadriyatlarni qabul qilish va uning professional o'zini o'zi belgilashi kabi kasbiy yo'nalishning yangi g'oyalarini oladi.

Dual ta'lim uzluksiz ta'limni amalga oshirish modeli sifatida. Ushbu jihat umume'tirof etilgan "Learning for life" g'oyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Ishlab chiqarish texnologiyalarining doimiy yangilanishi ishchilardan nafaqat o'z tajribasini oshirishni, balki uni qayta qurish va yangi bilimlar bilan to'ldirishni ham talab qiladi. Dual ta'lim modeli o'quvchining yuqori darajadagi mustaqilligi va o'z faoliyati natijalari uchun javobgarligini ta'minlaydi. Ish joyida o'qitish, darsdan tashqari o'quvchilarning mustaqil ishi, individual ta'lim trayektoriyalari va shunga o'xshash o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini rivojlantiradigan umumiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, o'quvchi ish joyida qo'shimcha vakolatlarga ega bo'lib, shaxsiy tajriba doirasini kengaytirish imkoniyatini oladi. Shu bilan birga, dual ta'lim modeli faqat o'quvchi uchun ta'limning davomi hisoblanmaydi. "O'rgatish orqali men o'rganaman" - bu shior o'qituvchilarga ham, murabbiylarga ham to'liq tegishli. Ko'rinib turibdiki, dual tizim doirasidagi o'quv jarayoni pedagogik va kasbiy mahorat darajasini oshirishga qaratilgan. Uzluksiz ta'lim tizimiga qo'shilish orqali o'quvchilar, o'qituvchilar va murabbiylar qo'shimcha malakalarga ega bo'lishlari, kasbiy saviyalarini oshirishlari mumkin.

Ijtimoiy muammolarni hal qilish mexanizmi sifatida dual ta'lim yosh mutaxassisning martaba pog'onasiga ko'tarilishiga hissa qo'shadigan ijtimoiy liftni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bunday ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, ularning qulaylik (комфорт) zonasining kengayishi (yetuklik, o'ziga, kelajakka ishonch) tufayli yuzaga keladi. Dual ta'lim doirasida o'quvchi ishlash va o'z ishi uchun haq olish imkoniyatiga ega

bo'lad, unga ko'rsatilgan tashabbus va natijalarning muvaffaqiyatiga qarab, ish beruvchining rag'bati, mukofotlarlar shaklida qo'shimcha imtiyozlar beriladi. Shuningdek, o'quvchilarning ishlab chiqarish jamoasiga erta moslashishi ta'minlanadi. Yoshlarning ishga joylashishi orqali ertangi kunga ishonchi ortadi.

Har qanday faoliyat turning ma'lum asoslari bo'lgani kabi ta'lim muassasada dual ta'limni tashkil etishda tayanish, hisobga olish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Dual ta'limni tashkil etishda quyidagilarni hisobga olish shart:

- Amaliyot uchun to'g'ri joy tanlash: o'quvchining faoliyatini nazorat qilish, uning ko'nikma va fazilatlarini rivojlantirishga qodir bo'lgan malakali kadrlar mavjudligi;
- Kasbga mos keladigan ishlab chiqarish obyektida amaliyot o'tash;
- Korxonalar yoki tashkilotning ta'lim muassasasi bilan tandemda harakat qilishga tayyorligi: munosabatlarni hujjatlashtirish (shartnoma tuzish), o'quvchiga murabbiyning nazorati ostida ish jarayonida ishtirok etishga imkon berish, amaliy faoliyat uchun tegishli shart-sharoitlarning mavjudligi.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, yirik va kichik biznes subyektlarida aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirish uchun mehnat faoliyati bilan ta'limni uyg'unlashgan holda tashkil etish orqali malakali kadrlar tayyorlashda dual ta'lim ijobiy yechim hisoblanadi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Игнатова И.Б., Покровская Е.А. Теоритические основы организации дуального обучения // Теория и история культуры. – 2016. - № 3 (62). С. 23–26
2. Кольга, В.В. Подготовка современных специалистов в системе дуального образования / В. В. Кольга, М. А. Шувалова. Текст: электронный // Актуальные проблемы постнеоклассической науки. Теория и практика модернизации образования. Москва, 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-sovremennyh-spetsialistov-vsisteme-dualnogo-obrazovaniya>.
3. Петров Ю.Н., Землянский В.В. Дуальная система непрерывного профессионального образования в колледже // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. – 2010. - №3 – стр. 34-37
4. Под общей редакцией Федорова В.А. ДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Монография - Екатеринбург:
РГПУ, 2022. – 102 с.

5. Самолдина Л.Н. Научно-методическое обеспечение дуальной целевой профессиональной подготовки студентов в ссузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. / Казань, 2008. – 23 с.